

Évaluation de la qualité du bois de noyer noir

www.af4eu.eu

Table en bois de noyer noir au rendu esthétique remarquable.

Le bois de noyer noir (*Juglans nigra* L.) est classé parmi les essences feuillues à porosité diffuse circulaire. Le duramen et l'aubier sont facilement distinguables : l'aubier est étroit et de couleur gris-blanc, tandis que le duramen présente des teintes allant du gris-violet au gris-noir. En menuiserie, le bois de noyer noir est très recherché pour sa belle couleur, sa grande résistance et sa durabilité. Il ne se déforme pas lors du séchage, est facile à travailler et résiste aux conditions climatiques.

Ce bois est utilisé pour la fabrication de crosses d'armes à feu, mais également dans l'industrie du meuble pour la fabrication de meubles, de parquets, de placages, de revêtements, de garde-corps et d'escaliers. Il sert aussi à la réalisation d'objets tournés artistiques. Des expérimentations ont montré que sa densité ($571,8 \text{ kg/m}^3$) est supérieure à celle du noyer commun ou de l'érable sycomore, bien que certaines essences comme le prunier ou le poirier présentent une densité plus élevée. Le module d'élasticité est plus élevé (11,07 GPa) que pour les essences comparées, notamment le prunier et le poirier. La vitesse de propagation du son est comparable à celle du châtaignier, du cerisier ou de l'érable sycomore, mais elle est supérieure à celle d'autres essences.

Le noyer noir peut être considéré comme une essence adaptée à la production de bois de haute qualité, destiné aux produits nécessitant d'importantes propriétés mécaniques. Il offre un potentiel élevé pour la fabrication d'instruments de musique, de crosses d'armes ou de matériel sportif. Les produits fabriqués en bois de noyer noir se distinguent par leur aspect visuel très luxueux.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Centre national des forêts, Slovaquie

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.